

ТРАДИЦИОННАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ

Холида Валиева

Ташкентский университет прикладных наук, ул. Гавхар 1, Ташкент 100149, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13194396>

Аннотация: Данная статья посвящается методике преподавания предмета в малых группах. Она направлена на достижение определенных образовательных целей. Перед системой высшего образования стоят новые цели и задачи для совершенствования методики преподавания. Это даёт возможность комплексно решить вопросы кадрового и педагогического потенциала

Ключевые слова: demon, image, folklore, demonic creatures, folklore genres..

1 ВВЕДЕНИЕ

Заставьте студента работать самостоятельно, приучите его к тому, чтобы для него было немисливо иначе, как собственными силами что-либо усвоить (А.Дистервег).

Методика обучения — это совместная деятельность преподавателя и обучаемого. Она направлена на достижение определенных образовательных целей.

Выбор методов и средств в обучения зависит от многих объектов и субъектов:

- во-первых, особенность методики преподавания конкретной дисциплины;
- во-вторых, материалы и их содержания;
- в-третьих, время на изучение материалов;
- в-четвёртых, сложность, учебного материала;
- в-пятых, количество обучаемых;
- в-шестых, материально-техническое обеспечения;
- в-седьмых, интерес обучаемых [1].

В зависимости от роли обучаемых методы разделяются на:

Причина, группы в которых обучаются студенты могут быть разными. В слабых группах используется метод «вынужденная активность».

Преподаватель принудительно активизирует мышления и деятельность обучаемых;

- повышает творческий характер занятий;
- взаимодействует обучаемых между собой и с преподавателем;
- использует технические средства обучения;

-совершенствует процесс внимания, памяти и мышления [2].

2 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Активные группы быстро усваивают информацию. Эти знания совершенствуются в процессе обучения. Такое обучение можно использовать тогда, когда обучаемые уже владеют основами необходимых знаний, эти знания получены традиционными методами.

Традиционные и инновационные методы имеют свои сильные стороны, и задача преподавателя находить разумное использование каждого метода в зависимости от занятия.

Традиционные методы. Обучаемые в большей степени являются субъектом обучения. Обучаемый задаёт вопросы преподавателю, вопросы преподавателя к обучаемому для развития творческого мышления. Между преподавателем и обучаемым устанавливается индивидуальный контакт, но не с другими членами группы. Такие методы используются на семинарских занятиях и в самостоятельной работе. Опыт показывает, что такие методы активизируют преподавателя, а обучаемый становится пассивным [3].

Интерактивные методы. Уча других, мы учимся сами (Сенека) - это метод предполагает совместное обучение преподавателя и обучаемого. Преподаватель выступает лишь в качестве более опытного организатора процесса обучения. Обучаемые погружаются в атмосферу сотрудничества и решают проблемы оптимальным путём. Интерактивные методы создают среду и атмосферу для проявления и демонстрации своих знаний, навыков и качеств. В процессе обучения все обучаемые взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы [4].

Интерактивные методы требуют от преподавателя тщательного планирование работы.

Ему необходимо дать время участникам для предварительной подготовки; прочитать, продумать, выполнить самостоятельно задания. Надо отметить, что интерактивный метод позволяет обучаемым проявить свои индивидуальные качества, такие как: лидерство, организаторские и ораторские качества.

Традиционная методика позволяет в основном знать и понимать, в то время как интерактивный метод охватывает все познавательные уровни. Он требует изменения подхода к обучению и со стороны преподавателя и со стороны обучаемых.

Скажи мне, я забываю. Покажи мне, я могу запомнить. Позволь мне сделать это, и это станет моим навсегда. (Китайская пословица)

На уроках русского языка мы работаем в малых группах. Это даёт возможность практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. В малых группах высокий уровень обмена информацией, у обучаемых разные категории подготовки. Кто-то хорошо и быстро усваивает информацию, активно включиться в работу. Другой же обучаемый может быть пассивным, слабым. В таких случаях активные помогают пассивным, решают возникшие проблемы совместно, обмениваются информацией. Полезно сохранять стабильный состав группы, чтобы участники могли достичь мастерства в групповой работе.

В малых группах преподаватель должен быть «наблюдателем» и анализировать, как члены группы справляются с возникающими по ходу работы проблемами. Для наблюдения надо обращать внимание на следующие аспекты:

Эти аспекты помогают проанализировать эффективность работы, обсудить значение правил работы в группе. Использование интерактивных методов в малых группах, требует определенных изменений формы проведения занятий. Внедрения данных методов даёт возможность и преподавателю и обучаемому лучше усвоить программу. Первоначально следует использовать простые методы – мозговой штурм, блиц-опрос, мозаики и т.д.

*Велик тот учитель, кто исполняет на деле, чему учит.
Катон Старший*

Есть методические правила работы в группах:

-Каждый участник имеет возможность высказаться.

-Уважение взглядов каждого участника, если вы не согласны с ними.

-Обсуждаются идеи и предложения.

-Возникшие конфликты и разногласия разрешаются мирным путём.

-В группе должна быть открытая, деловая, дружеская атмосфера.

Например, при анализе сонеты Уильяма Шекспира студенты могут работать по установленному графику, то есть группу делим на две подгруппы, одна подгруппа раскрывает тему, другая подгруппа характер данного произведения.

Каждая подгруппа предложит свои варианты, приведет примеры, комментирует и защищает свою точку зрения. В заключении «эксперт», то есть

преподаватель делает окончательное решения. Это будет урок дискуссии. Хороший педагог понимает состояние и настроение своих студентов. Учитывая это, он привлекает дополнительные источники, учит своих студентов самостоятельно работать, активно участвовать, поддерживать друг друга.

Методические рекомендации преподавателю:

- урок дискуссии преподаватель должен планировать заранее и разработать его;
- выбор темы для дискуссии;
- распределение задачи по группам;
- регламент [5].

В подгруппах должны быть сильные и слабые обучаемые. Это будет совместная работа, сильные помогают слабым и число участников должно быть равным.

*Много многознаек не имеют
разума. Надо стремиться к много
мыслию, не к много знанию.
Демокрит*

3 CONCLUSIONS

Таким образом, главная цель занятий с использованием интерактивных методов – это почувствовать себя коллегами, совместно решающими проблемы, осознать взаимную ответственность. А для преподавателя главное достижение, это создать благоприятную атмосферу, уважение, поддержку и оптимальный багаж знаний.

*Образование не дает ростков в
душе, если оно не проникает до
значительной глубины. Пратогор*

На уроках нужно использовать наглядные пособия. В качестве таких пособий могут быть использованы схемы, слайды, таблицы, видеозапись и аудиозапись. Есть хороший принцип «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» При использовании наглядных пособий необходимо их комментировать. Нужно подготовить аудиторию так, чтобы наглядные пособия были доступные каждому, продуманы целесообразно и с помощью технических средств можно будет показать слайды, презентации, видеоролики. Есть такие наглядные

пособия, которых можно продемонстрировать по ходу выступления.

В завершении можно сказать, что перед системой высшего образования стоят новые цели и задачи для совершенствования методики преподавания. Это даёт возможность комплексно решить вопросы кадрового и педагогического потенциала.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Арттькова В.А. и другие. Методика преподавания юридических дисциплин. –Т: 20089, - С.78.
- [2] Бим-Бад Б.М. и другие. Мудрость воспитания. – М: Педагогика, 1989. С.135
- [3] Гутников А. Живое право. Учебно-методическое пособие – СПб; 2001.
- [4] Подласый И.П. Педагогика. – М: Высшее образование, 2006.-С.196.
- [5] Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования – М: АкадеміА, -2003. С. 368.
- [6]